

ARTÍCULO ORIGINAL

Intervención educativa sobre cáncer de mama en mujeres, Policlínico Universitario "Emilio Daudinot Bueno", Guantánamo 2017-2018

Educational intervention on breast cancer in women, University Polyclinic "Emilio Daudinot Bueno", Guantánamo 2017-2018

Intervenção educacional sobre câncer de mama em mulheres, Universidade Policlínica "Emilio Daudinot Bueno", Guantánamo 2017- 2018

Randhol Scott Grave de Peralta¹, Angel Florencio Ramirez Moran², Alicia Desten Ramos³, Oscar Soto Martínez⁴

¹ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico Universitario "Emilio Daudinot Bueno". Guantánamo. Cuba. Email: randhol@nauta.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5352-1625>

² Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Asistente. Policlínico Universitario "Emilio Daudinot Bueno". Guantánamo. Cuba. Email: angel.pocho.ARM@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5132-7829>

³ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Máster en Atención Integral a la Mujer. Asistente. Policlínico Universitario "Emilio Daudinot Bueno". Guantánamo. Cuba. Email: alicia.desten@nauta.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4136-8640>

⁴ Especialista de II Grado en Medicina General Integral. Máster en Atención Integral a la Mujer. Profesor e Investigador Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo. Guantánamo. Cuba. Email: oscarsoto@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5579-5045>

RESUMEN

Introducción: el cáncer de mama es un problema de salud lo que hace necesario la educación de las mujeres encaminada a su diagnóstico precoz. **Objetivo:** diseñar una intervención educativa dirigida a elevar la preparación respecto al tema en mujeres de 18 a 60 años del Consultorio No. 12 del Policlínico Universitario "Emilio Daudinot Bueno". **Método:** entre noviembre de 2017 y octubre de 2018 se realizó un

estudio prospectivo, de tipo intervención educativa. El universo fue el total de mujeres incluidas en el rango de edad que se señaló y se incluyeron en el estudio 97 seleccionadas de modo intencional. Se indagó su nivel de información sobre el tema antes y después de aplicar la intervención educativa. **Resultados:** antes de la implementación de la intervención educativa diseñada, el 50,5 % de las mujeres expresó un nivel de información insuficiente respecto al cáncer de mama y ésta proporción disminuyó a un 21,6 % luego de aplicarla, lo que significó una reducción en un 57,2 % de las mujeres con carencias teóricas respecto al tema. El porcentaje que incrementó su preparación fue de un 36,9 % ($p < 0,05$), lo que indicó la ventaja de implementar la intervención educativa diseñada. **Conclusiones:** la intervención educativa dirigida a la preparación de las mujeres respecto al cáncer de mama en el Policlínico Universitario "Emilio Daudinot Bueno" posibilitó enriquecer su cultura respecto al tema.

Palabras clave: cáncer de mama; prevención; intervención educativa

ABSTRACT

Introduction: breast cancer is a health problem which makes the education of women necessary for early diagnosis. **Objective:** to design an educational intervention aimed at raising the preparation on the subject in women from 18 to 60 years of the Family office 12 of the University Polyclinic "Emilio Daudinot Bueno". **Method:** between November 2017 and October 2018 a prospective study was carried out, of the educational intervention type. The universe was the total number of women included in the age range indicated, and 97 intentionally selected were included in the study. Their level of information on the subject was investigated before and after applying the educational intervention. **Results:** before the implementation of the designed educational intervention, 50.5% of the women expressed an insufficient level of information regarding the Family office, and this proportion decreased to 21.6% after applying it, which meant a reduction in 57.2% of women with theoretical deficits regarding the issue. The percentage that increased their preparation was 36.9% ($p < 0.05$), which indicated the advantage of implementing the educational intervention that was designed. **Conclusions:** the educational intervention aimed at the preparation of women regarding breast cancer in the University Polyclinic "Emilio Daudinot Bueno" made it possible to enrich their culture regarding the subject.

Keywords: breast cancer; prevention; educative intervention

RESUMO

Introdução: o câncer de mama é um problema de saúde que torna necessária a educação das mulheres para o diagnóstico precoce. **Objetivo:** projetar uma intervenção educacional destinada a elevar a preparação sobre o assunto em mulheres dos 18 aos 60 anos do escritório 12 da Clínica Universitária "Emilio Daudinot Bueno". **Método:** entre novembro de 2017 e outubro de 2018, foi realizado um estudo prospectivo, do tipo intervenção educacional. O universo foi o número total de mulheres incluídas na faixa etária indicada e 97 intencionalmente selecionadas foram incluídas no estudo. O nível de informação sobre o assunto foi investigado antes e após a aplicação da intervenção educativa. **Resultados:** antes da implementação da intervenção educacional planejada, 50,5% das mulheres expressavam um nível insuficiente de informações sobre o Escritório médico 12, e essa proporção diminuiu para 21,6% após a aplicação, o que significou uma redução no 57,2% das mulheres com déficits teóricos em relação ao tema. O percentual que aumentou a sua preparação foi de 36,9% ($p < 0,05$), o que indicou a vantagem de implementar a intervenção educacional que foi planejada. **Conclusões:** a intervenção educativa voltada para a preparação de mulheres para o câncer de mama na Clínica Universitária "Emilio Daudinot Bueno" possibilitou enriquecer sua cultura sobre o assunto.

Palavras-chave: câncer de mama; prevenção; intervenção educativa

INTRODUCCIÓN

En el mundo, el cáncer de mama (CM) es el más frecuente en las mujeres^(1,2), por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS)^(2,3) ha expuesto la necesidad de elevar su preparación en función de que contribuyan de modo proactivo al diagnóstico precoz, lo que ofrece pertinencia social a la realización de intervenciones educativas dirigidas a esta finalidad, posición que han asumido otros investigadores.^(4,5,6)

En Cuba, el CM ocupa el cuarto lugar entre los tumores malignos y es el segundo más frecuente en la mujer. En el 2018 su incidencia fue de 85,8

por 100 mil habitantes y la tasa de mortalidad fue de 28,2 por mil habitantes⁽⁷⁾; por ello representa un problema sanitario, pues el aumento en la morbilidad y la mortalidad refleja una limitada prevención, un insuficiente diagnóstico precoz y por ende, una alta proporción de cánceres diagnosticados en estadios avanzados.

Sobre el tema, en el área del Policlínico Universitario "Emilio Daudinot Bueno" de Guantánamo, el análisis de la situación de salud⁽⁸⁾, en el 2017 y 2018, reveló una tasa de prevalencia de CM de 87 y 92 casos por cada 10 000 habitantes respectivamente y que en una elevada proporción de las mujeres afectadas el diagnóstico no se realizó todo lo precoz que se requiere para asegurar la supervivencia.

La situación problemática que se plantea presupone que las mujeres expresan un nivel de información inapropiado sobre el tema. Sin embargo, no se encuentra algún estudio dirigido al desarrollo de acciones educativas dirigidas a esta finalidad, lo que revela la pertinencia social de este artículo, cuyo objetivo es diseñar una intervención educativa dirigida a elevar la preparación respecto al tema CM en mujeres de 18 a 60 años del consultorio No. 12 del Policlínico Universitario "Emilio Daudinot Bueno".

MÉTODO

En el periodo noviembre de 2017 a octubre de 2018 se realizó un estudio prospectivo, de tipo intervención educativa, que se aprobó por el Comité de Ética del policlínico. A cada una de las pacientes seleccionadas se les explicó los propósitos de esta investigación y se les solicitó su consentimiento para ser incluidas en el estudio, dando así cumplimiento a los lineamientos de la declaración de Helsinki para estudio en humanos.

El universo fue el total de mujeres incluidas en el rango de edad que se señaló y por un muestreo intencionado y no probabilístico se tomó una muestra de 97 mujeres. Se excluyeron aquellas pacientes con diagnóstico actual de CM que hayan recibido tratamiento para ello o con mastectomía parcial o total.

Las pacientes se encuestaron para explorar el nivel de información sobre los siguientes núcleos de conocimiento en relación con el CM: factores de riesgo, signos físicos predictivos, métodos de diagnóstico precoz, metodología para la realización del auto examen de mama y bases para

su prevención. Los contenidos incluidos se determinaron con base en los requerimientos del Programa Nacional del Cáncer de Mama.⁽⁹⁾

El nivel de información sobre estos contenidos se exploró antes y después de aplicar la intervención educativa y según éste las pacientes se agruparon en una de las siguientes categorías:

- a) Pacientes con nivel de información satisfactorio: cuando alcanzó una evaluación de bien o excelente
- b) Pacientes con nivel de información insatisfactorio: cuando alcanzó una evaluación de regular o mal.

La intervención educativa se realizó en tres etapas, con sus respectivos objetivos y métodos de ejecución: la etapa I se dirigió a la medición del nivel de conocimientos sobre el tema; la etapa II consistió en el diseño y ejecución de la intervención educativa, se desarrollaron tres sesiones educativas de 50 minutos de duración, con una periodicidad semanal, y la etapa III consistió en la evaluación de los resultados de la aplicación de la intervención educativa.

Los datos compilados fueron introducidos en una base de datos con el programa Microsoft Excel. Para su procesamiento estadístico se empleó el paquete estadístico SPSS, versión 19. Se utilizó la frecuencia absoluta y el porcentaje como medida de resumen. Para determinar el impacto de la intervención se utilizó la prueba de Chi cuadrado, se consideró el valor $p < 0,05$ como nivel de significancia estadística.

RESULTADOS

La Tabla 1 revela que antes de la implementación de la intervención educativa diseñada, la proporción de mujeres con insuficiente dominio de los diferentes núcleos de conocimiento respecto al CM explorados osciló entre el 34,0 y el 64,9 % ($p < 0,05$). Después de aplicar la intervención fue significativo el incremento en los porcentajes de ellas que mejoraron su nivel de información que osciló entre 60,8 y el 74,2 % ($p < 0,05$).

Tabla 1. Mujeres según dominio de núcleos de conocimiento respecto al cáncer de mama, antes y después de implementar la intervención educativa

Dominio de núcleos de conocimiento respecto al cáncer de mama	Nivel de información e Intervención educativa							
	Antes de la aplicación				Después de la aplicación			
	Satisfactorio		Insatisfactorio		Satisfactorio		Insatisfactorio	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Factores de riesgo	51	52,5	46	47,4	69	71,1	28	28,8
Signos físicos	40	41,2	57	58,7	61	62,8	36	37,1
Método de diagnóstico precoz	43	44,3	54	55,6	72	74,2	25	25,7
Realización del autoexamen de mama	64	65,9	33	34,0	71	73,1	26	26,8
Modo de prevención	34	35,0	63	64,9	59	60,8	38	39,1

Antes de la ejecución de la intervención educativa (Tabla 2), el 50,5 % de las mujeres expresó un nivel de información insuficiente respecto al CM, proporción que disminuyó al 21,6 % luego de aplicarla, lo que significó una reducción en un 57,2 % de las mujeres con carencias teóricas respecto al tema. El 36,9 % incrementó su preparación ($p < 0,05$), lo que indicó la ventaja de implementar la intervención educativa que se diseñó.

Tabla 2. Mujeres según nivel de información sobre cáncer de mama antes y después de implementar la intervención educativa

Nivel de información respecto al cáncer de mama	Aplicación de la intervención educativa				
	Antes		Después		Variación porcentual
	No.	%	No.	%	
Satisfactorio	48	49,4	76	78,3	+ 36,9 %
Insatisfactorio	49	50,5	21	21,6	- 57,2 %

DISCUSIÓN

En los objetivos de trabajo del Ministerio de Salud Pública (MINSAP)⁽¹⁰⁾ para el 2019 respecto al incremento del estado de salud de la población, se plantea la necesidad de implementar estrategias de promoción y educación para la salud dirigidas a enfrentar las enfermedades no transmisibles y otros daños a la salud y de manera particular exhorta a laborar por la reducción de la mortalidad prematura por CM. En este sentido, es ineludible enfrentar el CM desde una perspectiva epidemiológica-preventiva y social y no sólo abordarlo desde un paradigma curativo-asistencial.

En correspondencia con ello, el MINSAP declaró el programa nacional para el control del CM⁽⁹⁾, pero su aplicación no siempre ha asegurado el diagnóstico precoz de la manera que se requiere y este es el segundo cáncer que más muertes ocasiona en las mujeres, lo que ha relacionado con diversos factores, entre ellos, la carencia de sistematicidad en el desarrollo de acciones educativas para mejorar los conocimientos, las prácticas saludables y actitudes activas y positivas en la mujer hacia su diagnóstico precoz y la detección de factores de riesgo de este tipo de cáncer, desde la Atención Primaria de Salud, aspectos que ha sido señalado en diversos estudios.^(11,12,13)

Los resultados que se presentan denotan deficiencias en la labor de promoción y prevención por parte del equipo de salud, pues la mayoría de las mujeres expresaron un nivel de información insuficiente sobre el CM, sin embargo, en las pacientes que se estudiaron posterior a la aplicación de una intervención educativa los cambios en todos estos aspectos fueron estadísticamente significativos ($p < 0,05$).

Estos resultados son similares al de otros investigadores^(14,15), pues en las búsquedas bibliográficas se encontraron diversos estudios en los que se concluyó que la mayoría de las mujeres expresan conocimientos inadecuados sobre el CM y la autoexploración mamaria, se concluye, que dichos conocimientos eran escasos o incluso nulos. De igual modo, varios autores^(16,17,18) revelaron la viabilidad de la intervención educativa con la finalidad de solventar esta falta de información.

Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud^(2,3), las bajas tasas de supervivencia de las pacientes con CM se deben principalmente al diagnóstico tardío en la mayoría de los casos debido a la falta de información que tienen las mujeres. Es por ello, que se estimula el desarrollo de acciones dirigidas a su preparación sobre este tema, entre ellas se pondera la intervención educativa en salud como una vía para poder transmitir los conocimientos pertinentes a la población deseada, esto la hace parte de las estrategias fundamentales que ayudan a fortalecer los procesos de promoción de la salud que contribuyen con la formación de hábitos de autocuidado.

Al respecto, diferentes autores^(11,13,15) señalan que no son suficientes las acciones de promoción y educación por parte del personal de salud, por lo que resulta primordial intensificar la labor educativa del médico y demás personal involucrado en la atención a las mujeres, pues el CM al ser una enfermedad con posibilidades terapéuticas que modifican su historia natural, es importante que se le ofrezca información para que

desarrollen conciencia sobre la importancia de la detección temprana de esta neoplasia y así disminuir su morbilidad y mortalidad.

Los resultados de este estudio son coherentes con los de otros investigadores que señalaron la efectividad de las intervenciones educativas para el mejoramiento de la salud^(11,13,15), sin embargo, son escasos los artículos publicados sobre estrategias o actividades realizadas por los servicios de salud para la aplicación de programas de educación para la salud relacionados con el CM, generalmente las intervenciones se encaminan a promover las prácticas del autoexamen de las mamas.^(11,14)

CONCLUSIONES

La intervención educativa dirigida a la preparación de las mujeres de 18 a 60 años respecto al cáncer de mama en el Policlínico Universitario "Emilio Daudinot Bueno" posibilitó enriquecer su cultura a respecto al tema. No obstante, se identificaron limitaciones para la generalización de este resultado debido a la intencionalidad en la selección y el tamaño de la muestra, será necesario aplicar la intervención en una mayor número de mujeres y en otras áreas de salud para demostrar su fiabilidad de manera más precisa, también será conveniente realizar una valoración teórica de la viabilidad de la intervención diseñada y medir su impacto en el diagnóstico precoz de este tipo de cáncer. Lo anterior hace conveniente la prosecución de la investigación, considerando otras variables que puedan influenciar en el conocimiento sobre el cáncer de mama.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Mohar BA, Alvarado MA, Torres DJA, Cabrera P, Lara MF, Villarreal GYS, Reynoso NN. Factores pronósticos en pacientes con cáncer de mama y metástasis cerebral como primer sitio de recurrencia. Salud Púb Mex [en línea]. 2018 Sep [citado 15 Sep 2019]; 60:141-150. DOI: <https://doi.org/10.21149/9082>
2. Organización Mundial de la Salud. Cáncer de mama: prevención y control [en línea]. 2017 Sep [citado 15 Sep 2019]; [aprox. 5 p.]. Disponible en: <http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html>
3. World health Organization. Breast cancer: prevention and control [en línea]. 2017 [citado 15 Sep 2019]; [aprox. 5 p.]. Disponible en:

- <http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/world+health+organization+Breast+cancer+prevention+and+control.2017.html>
4. Pérez PM, Peña POR, Batista FA, Álvarez YV, Ricardo PA. Caracterización clínica y anatomopatológica de pacientes con cáncer de mama atendidas en el hospital Ernesto Guevara de la Serna. Rev Electrón Dr. Zoilo E. Marinello Vida Urreta [en línea]. 2018 Sep [citado 15 Sep 2019]; 43(5):[aprox. 8 p.]. Disponible en: <http://www.revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/1382>
 5. González RG, Peralta GO, Rosa DJ de la. Impacto de una intervención educativa en el conocimiento del cáncer de mama en mujeres colombianas. Rev Cubana Salud Púb [en línea]. 2019 [citado 15 Sep 2019]; 45(3):[aprox. 8 p.]. Disponible en: <http://www.revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/1157>
 6. Gómez LITD, Franco de la Iglesia YA, Noa GM, Illas Bornot Y, Frómata Ordúñez D. Incidencia de cáncer de mama en mujeres de la provincia Guantánamo en el período 2015-2016. Rev Inf Cient [en línea]. 2018 Sep-Oct [citado 15 Sep 2019]; 97(5):955-965. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/2125/3879>
 7. Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. Anuario Estadístico de Salud 2018 [en línea]. La Habana: Ministerio de Salud Pública; 2019 [citado 15 Sep 2019]. Disponible en <http://files.sld.cu/bvscuba/files/2019/04/Anuario-Electrónico-Español-2018-ed-2019.pdf>
 8. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Análisis de la situación de salud, 2018. Guantánamo: Policlínico Emilio Daudino Bueno; 2018.
 9. Biblioteca Médica Nacional. Cáncer de mama. Prevención. Bibliomed [en línea] 2016May [citado 15 Sep 2019]; 23(5):[aprox. 12 p.]. Disponible en: <http://files.sld.cu/bmn/files/2016/05/bibliomed-mayo-2016.pdf>
 10. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Objetivos de trabajo para el año 2019 [en línea]. La Habana: MINSAP; 2019. [citado 15 Sep 2019]. Disponible en: <http://files.sld.cu/editorhome/files/2019/01/objetivos-Minsap-2019.pdf>
 11. Sánchez UY, Urdaneta MRamón J, Villalobos IN, Contreras BA, García J, Baabel ZN, *et al.* Conocimiento sobre cáncer de mamas y práctica del autoexamen de mamas en mujeres de edad mediana. Rev Ven Oncol [en línea]. 2016 [citado 15/09/2019]; 28(1):[aprox. 14 p.]. Disponible en: [www.oncologia.org.ve/site/upload/revista/pdf/06_sanchez_y_\(37-51\)\(1\).pdf](http://www.oncologia.org.ve/site/upload/revista/pdf/06_sanchez_y_(37-51)(1).pdf)

12. Chipana Conchoa CE, Salomé Olivera EC, Salomé Rojas de Chávez CK. Eficacia de un programa educativo de enfermería en el nivel de conocimiento sobre prevención de cáncer de mama en mujeres de 30-65 años en una comunidad urbano marginal de Lima Metropolitana, octubre-2016 [Tesis de grado]. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2017 [citado 15 Sep 2019]. Disponible en: <http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/887>
13. Figueroa Gómez D, Gutiérrez Estupiñan J, Ramírez Briceño RM, Rangel Carrillo JJ, Castellano A, Bernal Gómez BM. Percepción y conocimiento del autoexamen de mama antes y después de una intervención educativa de salud en adolescentes. Rev Salud Hist San [en línea]. 2017 [citado 15 Sep 2019]; 12(2):3-15. Disponible en: <http://agenf.org/ojs/index.php/shs/article/view/179/177>
14. Castillo I, Bohórquez C, Palomino J, Elles L, Montero L. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el autoexamen de mama en mujeres del área rural de Cartagena. Rev UDCA Actualidad y Divulgación Científica [en línea]. 2016 Jul [citado 15 Sep 2019]; 19(01): 5-14. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v19n1/v19n1a02.pdf>
15. Gálvez EM, Rodríguez AL, Rodríguez SCO. Conocimiento sobre autoexamen de mama en mujeres de 30 años y más. Rev Cubana Med Gen Int [en línea]. 2015 Jun [citado 15 Sep 2019]; 31(2):5-14. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v31n2/mgi03215.pdf>
16. Mendoza E. Conocimientos y prácticas sobre el autoexamen de mamas en las adolescentes de una institución educativa nacional. 2017 [Tesis de grado]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. [en línea]. 2015 Jun [citado 15 Sep 2019]. Disponible en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/5897/1/Paucar_me.pdf
17. Ramírez CBS. Nivel del conocimiento sobre el autoexamen de mama y su relación en el ciclo académico de estudiantes de la Facultad de ciencias de la Salud [Tesis]. Perú: Universidad Científica del Perú; 2016 Jun [citado 15 Sep 2019]. Disponible en: http://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/sunedu/52742/1/CS-TIT-RAMIREZ-Nivel_de_conocimiento_del_autoexamen.pdf
18. Rohaizat Hassan M, Faisal Ghazi H, Mohamed AS, Jaszle Jasmin S. Knowledge and practice of breast self-examination among female non-medical students in University Kebangsaan Malaysia (UKM) in Bangi. Malasyan J Pub Health Med [en línea]. 2017 Jun [citado: 15 Sep 2019]; 17(01):51-58. Disponible en: https://www.mjphm.org.my/mjphm/index.php?option=com_content&view=article&id=775:knowledge-and-practice-of-breast-self-examination-among-female-non-medical-students-in-universiti-

[kebangasaan-malaysia-ukm-in-bangi&catid=113:2017-volume-17-1&Itemid=128](#)

Recibido: 17 de septiembre de 2019
Aprobado: 1 de octubre de 2019